

INFANCIA Y JUVENTUD PROTAGONISTA:

La crisis climática desde perspectivas no adultocéntricas

CHILDHOOD AND YOUTH AS PROTAGONISTS:

The Climate Crisis from Non-Adult-Centric Perspectives

Luisa Peláez Córdoba¹
José Julián Soto Lara²

Resumen

Este artículo explora el fenómeno del agenciamiento infantil y la participación activa de niños, niñas y adolescentes en el activismo ambiental, enfocándose particularmente en el caso de Francisco Javier Vera, un joven colombiano destacado en este ámbito. Se utilizó una metodología basada en la recopilación de artículos académicos, notas de prensa y otras fuentes que examinan la participación de jóvenes en la defensa medioambiental. Los resultados subrayan la relevancia de escuchar las voces de estas poblaciones, anteriormente invisibilizadas, y la capacidad de los niños y jóvenes para generar conciencia y movilizar a la sociedad hacia un cambio significativo en la sostenibilidad ambiental. Además, se enfatiza la importancia de brindarles espacios de participación efectiva en la toma de decisiones, dado que estas decisiones afectan directamente su futuro y el del planeta. El caso de Francisco no solo pone de manifiesto el poder de los jóvenes como agentes de cambio, sino también la necesidad de reconocer su protagonismo en la agenda climática global. Su activismo resalta cómo la acción temprana y la organización juvenil pueden ser motores de transformación en la lucha por la justicia ambiental.

Palabras clave: Crisis climática, Activismo, Agenciamiento infantil, Protagonismo, Infancia, Juventud.

Abstract

This article explores the phenomenon of child agency and the active participation of children and adolescents in environmental activism, focusing particularly on the case of Francisco Javier Vera, a young Colombian prominent in this field. A methodology based on the collection of academic articles, press releases and other sources that examine the participation of young people in environmental advocacy was used. The results underscore the relevance of listening to the voices of these previously invisible populations and the ability of children and youth to raise awareness and mobilize society towards meaningful change in environmental sustainability. It also emphasizes the importance of providing them with spaces for effective participation in decision-making, given that these decisions directly affect their future and that of the planet. The case of Francisco not only highlights the power of young people as agents of change, but also the need to recognize their leadership in the global climate agenda. His activism highlights how early action and youth organizing can be transformative drivers in the fight for environmental justice.

Key words: Climate crisis, Activism, Agency, Leadership, Childhood, Youth.

Recibido: 13 de noviembre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Magister en Antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Candidata a Doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. Correo: luisafernanda.pelaez@autonoma.cat ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2156-8191>

² Historiador. Una de sus líneas de investigación es la mortalidad infantil de los siglos XIX-XX en Chile. Correo: jose.julian.soto@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2263-1674>

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de reconocimiento de la infancia como espacio social ha sido lento y progresivo. Durante el siglo XX, los estudios sobre la infancia, bajo diferentes ópticas disciplinares han sido los encargados de producir conocimiento desde bases cognitivas, biológicas y sociales que tratan de dar explicaciones acerca del desarrollo infantil. Estos modelos disciplinares incidieron en que se percibiera a niños, niñas y jóvenes como sujetos dependientes del cuidado y supervisión de adultos guías (Pelaez, 2022), sumado a concepciones de maleabilidad, ingenuidad e incompetencia (Remorini, 2013; Calderón, 2015) que fortalecen los imaginarios que limitan las posibilidades de agencia y autonomía de niños y niñas.

En contrapunto a estas propuestas más positivistas, autores como Lev Vygotsky, Jerome Brunner, Margaret Mead y Ruth Benedict, por mencionar algunos, se interesaron por reconocer la cultura como eje central en el crecimiento y desarrollo humano, y en comprender cómo los niños y las niñas devienen en seres culturales e independientes (Pachón, 2009), abriendo paso a que se gesten propuestas contemporáneas que plantean a las infancias como procesos dinámicos y heterogéneos (Benavides, 2015; Ibarra y Vergara, 2017; Pelaez, 2022).

A medida que se avanzaba hacia el siglo XXI, se hizo evidente la necesidad de replantear estas concepciones. Las nuevas investigaciones en el campo de los estudios de la infancia promueven una visión más holística y positiva, donde se reconoce a los niños y niñas como agentes activos en sus entornos sociales. Este cambio es crucial para validar sus voces y experiencias, permitiendo que participen en la toma de decisiones que les afectan directamente. De este modo, se abre la puerta a un enfoque que no solo promueve su bienestar, sino que también empodera a las nuevas generaciones para enfrentar los retos contemporáneos con confianza y autonomía.

Frente a lo anterior, nos resulta interesante comenzar a pensar sobre esta nueva oleada de activistas ambientales en la que cada vez comienzan a resaltar más niños, niñas y jóvenes alrededor del mundo, quienes se manifiestan en contra de políticas capitalistas que están poniendo en riesgo el futuro climático. Siguiendo este hilo, este artículo tiene el objetivo de reflexionar acerca de cómo niños, niñas y jóvenes agencian estrategias para manifestar sus inconformidades respecto al cambio climático enfatizando en las consecuencias que conlleva para sus vidas futuras, pensando individual y colectivamente.

En tal sentido, este nuevo movimiento es relevante y novedoso, ya que son los niños, niñas y jóvenes quienes están tomando la iniciativa para implementar estrategias que ayuden a mitigar las consecuencias del cambio climático. Esta situación destaca su papel como protagonistas en la lucha por el reconocimiento como agentes válidos, capaces y con derecho a participar activamente en los procesos políticos y sociales. De tal manera, no sólo se preocupan por su futuro, sino que también abogan por el presente que afecta su bienestar y calidad de vida, exigiendo que se les escuche y considere en la toma de decisiones (Maldonado, 2023).

La crisis climática y la justicia ambiental son algunos de los temas que más relevancia están teniendo en la agenda política, económica y social en el mundo actualmente (Maldonado, 2023). Por lo mismo, frente a la falta de acciones para revertir o pausar los impactos a múltiples niveles de esta problemática ambiental, niños, niñas y adolescentes también comienzan a involucrarse. Este protagonismo juvenil refleja una toma de conciencia sobre la urgencia de actuar frente a la degradación ambiental, contribuyendo a la construcción de un movimiento global que demanda justicia climática y equidad intergeneracional.

Dicho lo anterior, para darle un enfoque estructurado a este artículo, nos interesa abordar dos conceptos clave que están interrelacionados: “agenciamiento” y “protagonismo infantil”. A través de estos términos, buscamos analizar el lugar que ocupan las infancias y juventudes como actores sociales. El agenciamiento hace referencia a la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para tomar decisiones, actuar y transformar su realidad, mientras que el protagonismo infantil resalta su rol activo en procesos sociales, superando la visión tradicional de pasividad o dependencia, especialmente en temas tan urgentes como la crisis climática.

El artículo está compuesto de la siguiente forma: primero se abordarán teóricamente aquellos conceptos claves para reflexionar sobre los niños, niñas y adolescentes como actores sociales. Posteriormente, se presenta brevemente la estrategia metodológica por medio de la cual se recolectaron datos para analizarlos a la luz de las propuestas teóricas mencionadas. Luego se presentarán los resultados como reflexiones finales. Finalmente se reconocen algunos vacíos académicos, políticos y legislativos que permiten seguir reconociendo a las infancias y juventudes como poblaciones –mal llamadas– “minoritarias”, en vez de actores activos de las sociedades.

2. AGENCIAMIENTO INFANTIL

Este es quizá uno de los términos más estudiados actualmente en las investigaciones sobre la infancia. La agencia como concepto recupera la idea de que el sujeto en sí mismo es más que un receptáculo de acciones e información que las reproduce como mera imitación. En cambio, menciona que el sujeto es capaz de decidir frente a los discursos dominantes que se han tejido alrededor de la infancia, en nuestro caso. Así bien, el agenciamiento se forja y se incita en la vida práctica o cotidiana de niños, niñas y jóvenes, permitiendo dejar de mirarlos como el resultado de los adultos sobre ellos y del “deber ser”.

En este sentido, los estudios sociales de la infancia en diferentes ámbitos y disciplinas han necesitado una actualización de los enfoques utilizados en las investigaciones contemporáneas (Kehily, 2004). Tal constatación ha llevado a la introducción del concepto “agencia”, ya que permite visualizar y entender a los niños y niñas como sujetos activos. Estos

menores no solo son receptores pasivos de influencias externas, sino que reflexionan sobre sus acciones, creando significados en su entorno (Christensen y Prout, 2002). Este concepto los reconoce como agentes capaces de interactuar, negociar y elegir en relación con su contexto social (Pavez, 2012). Considerar a los niños como actores sociales implica verlos como seres humanos con deseos propios, cuyas elecciones y acciones influyen en su relación con el mundo que les rodea (Díaz y Vásquez, 2010; Díaz y Caviedes, 2016; Pelaez, 2022).

Desde hace más de dos décadas, algunos estudios sociológicos (James y Prout, 1998) comenzaron a plantearse que la infancia es una construcción sociocultural que no obedece a patrones deterministas o universalistas (Díaz, 2010), por tanto, las infancias y, en este caso también las juventudes, son hechos sociales heterogéneos variables entre sociedades. En esta vía, la agencia permite hacer un giro epistemológico frente a las infancias, considerando las particularidades culturales e individuales de cada niño, niña y joven, reconociéndolos como miembros activos y únicos dentro de la comunidad. Así bien, es crucial destacar que la visión de la infancia como una construcción sociocultural desafía la noción de que los niños ocupan un espacio minoritario. Este cambio de perspectiva abre el camino para valorar sus capacidades de acción y darles voz a ellos, permitiendo que sean reconocidos como sujetos activos en la sociedad (Christensen y Prout, 2002; Díaz, 2010; Packer, 2016; Vergara et al., 2015; Ibarra y Vergara, 2017).

3. PROTAGONISMO INFANTIL

Esta definición, impulsada por Alejandro Cussianovich, sacerdote y maestro en temas de protagonismo político en la infancia y adolescencia, propone que todos los niños, niñas y adolescentes son protagonistas y actores de su propio tiempo. A su vez, separa los términos “participación” y “protagonismo”, pues el segundo se refiere a la conformación de agentes propositivos en sus realidades, que se posicionan en el mundo con una mirada crítica y movilizadora y no simplemente como participantes (propuesta de la Convención Internacional de los Derechos del Niño).

El protagonismo infantil reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales, y de esta forma se ponen en tensión los conceptos de niñez que han prevalecido históricamente en los que se posiciona a los niños, niñas y adolescentes como sujetos pasivos, inocentes e incapaces (Pelaez, 2022). Los imaginarios sobre los niños han sido construidos a partir de la marginalidad desde la que ha sido concebida históricamente la infancia. La mirada occidental ha ubicado el desarrollo infantil como unívoco, centrado principalmente en procesos biológicos y universales que no consideran la riqueza de los contextos socioculturales. Sin embargo, nuevas perspectivas comienzan a valorar la diversidad cultural y los lineamientos contextuales que influyen en la forma en que aquellos se desarrollan. En este sentido, Colángelo (2005) destaca la importancia de incorporar, además de los aspectos biológicos, las dinámicas sociales que los rodean, ya que la infancia no puede entenderse al margen de las comunidades en las que los niños crecen. Este enfoque implica reconocer que cada sujeto es producto de las experiencias individuales vividas dentro de un entorno particular, así como de las prácticas, valores y normas aprendidas comunitariamente. Así, el desarrollo infantil no se reduce a una secuencia de etapas predeterminadas, sino que se configura de manera única según las interacciones culturales, familiares y sociales que cada niño experimenta.

4. BREVE ESBOZO METODOLÓGICO

El objetivo principal de este artículo es propiciar un acercamiento reflexivo acerca de la participación de niños, niñas y adolescentes en el activismo medioambiental. Para llevar a cabo esta reflexión, optamos por realizar una exhaustiva revisión de la bibliografía existente. Esta revisión se fundamenta en una cuidadosa selección de fuentes que se obtuvo mediante la búsqueda de palabras clave en español, tales como “infancia”, “participación”, “agenciamiento infantil”, “activismo ambiental” y “crisis climática” en los motores de búsqueda de Google Scholar y de bases de datos académicas (Web of Science y Scopus).

En primer lugar, se realizó un panorama exhaustivo de casos relevantes de niños, niñas y adolescentes que participan en el activismo medioambiental, enfocándose especialmente en ejemplos latinoamericanos. Este análisis inicial sentó las bases para una investigación más profunda sobre un joven en particular: Francisco Javier Vera Manzanares. Vera, un colombiano de 14 años, comenzó su activismo ambiental a los 9 en su país natal. Actualmente, tras haber recibido amenazas que lo llevaron al exilio en Barcelona, continúa su lucha ejecutando acciones de protesta en pro del cambio y la justicia climática, convirtiéndose en un referente del activismo juvenil.

Además, consultamos notas de prensa de medios y organizaciones como UNICEF y ONU para reconocer la participación de estos niños, niñas y adolescentes, que evidencian las diversas formas en las que se agencian posibilidades para involucrarse en procesos sociales, políticos y económicos. Esta recopilación de información no solo ilustra cómo estos jóvenes activistas hacen oír sus voces, sino que también resalta la importancia de su implicación en la defensa del medio ambiente. Por último, se examinaron las estrategias utilizadas para movilizar a sus comunidades, enfatizando la necesidad de visibilizar su labor y promover un cambio significativo en la percepción de la infancia en el ámbito del activismo ambiental.

5. NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN EL ACTIVISMO

Como se dijo en un primer momento, se encuentra en auge una nueva oleada de activismo encauzado y protagonizado por niños, niñas y jóvenes quienes, además de manifestarse frente a las consecuencias ambientales de políticas

capitalistas y extractivistas de grandes potencias estatales y empresariales, se manifiestan para exigir el reconocimiento de sí mismos como actores de las sociedades que habitan y situarse ante los adultos en términos iguales (Maldonado, 2023). Simultáneamente alzan sus voces, como grupo minoritario, para reconocer a otros grupos dejados de lado en la participación social, como las comunidades indígenas, afrodescendientes y/o mujeres, por mencionar algunos.

A propósito de esta segregación, nos parece idóneo reflexionar acerca de las concepciones sobre capacidad e incapacidad que han predominado en los albores de la construcción del mundo moderno (Pedraza, 2008), cuando se pensaba que mujeres y niños no podrían alcanzar la “normalidad” y, por ende, realizar ciertas acciones, debido a deficiencias físicas y cognitivas que los diferenciaban del adulto u “hombre capaz”. Ante estas distinciones, los niños, niñas, jóvenes, mujeres y poblaciones minoritarias fueron posicionados en un lugar de minusvalía y nulo reconocimiento social. Es por estas razones de orden histórico que en este artículo cuestionamos este tipo de mirada adultocéntrica.

Las concepciones adultocéntricas colocan a los niños, niñas y jóvenes en un espacio desprovisto de privilegios, donde se reafirma la concepción tradicional de la infancia como una etapa carente de voz. Este enfoque no solo busca silenciar a los infantes, sino que también pretende incapacitarles para que no puedan hablar o decidir por sí mismos (Carreño, 2017). En medio de estas tensiones, los adultos se presentan como símbolos de control y autoridad, representando normas, civilización y educación, mientras se priorizan sus conocimientos sobre la infancia. El adultocentrismo a menudo ignora las experiencias y sentimientos de los niños. Sin embargo, como menciona Vergara y su equipo (2015), los niños tienen la capacidad de interpretar su entorno y posicionarse de manera crítica ante los modos de vida actuales, lo que resalta la importancia de reconocer su voz y agencia en la sociedad contemporánea. Este reconocimiento no solo empodera a los jóvenes, sino que también enriquece el tejido social en su conjunto.

Un avance significativo para que las concepciones positivistas de la infancia perdieran fuerza fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989. Este tratado histórico estableció principios fundamentales que promueven el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. A partir de su ratificación, se implementaron mecanismos que garantizan su derecho a ser escuchados y a participar activamente en decisiones que afectan sus vidas. Este cambio ha impulsado una transformación en las políticas públicas y en la percepción social, fomentando un entorno que valora sus opiniones y considera su bienestar integral.

Si bien se pueden observar avances legislativos, investigativos y educativos que buscan reconocer la participación de los niños, niñas y jóvenes en la sociedad, estos no se presentan de manera uniforme en todos los casos, países e incluso sociedades, especialmente en el Sur Global. La crisis climática global, un fenómeno histórico que afecta de manera multidimensional a todos los seres vivos del planeta, se manifiesta de distintas formas según la localización geográfica y las condiciones sociales o económicas de cada comunidad (Salinas-Castro et al., 2020). En este contexto, algunos niños, niñas y jóvenes han sentido la necesidad de alzar sus voces de protesta, movilizándose para demandar acciones concretas que aborden las problemáticas ambientales que afectan sus vidas y futuro. Esta participación activa es un testimonio de su creciente conciencia y compromiso con el bienestar del planeta, así como un llamado a la sociedad y a los líderes a reconocer su papel como agentes de cambio.

Retomando las propuestas teóricas de Cussianovich, es importante destacar que su enfoque se centra en la idea de que los niños, niñas y jóvenes no deben ser considerados meramente como objetos de protección o educación. En cambio, es preferible visualizarlos como sujetos con agencia, capaces de actuar, reflexionar y transformar su entorno. Cussianovich (1997; 2003) argumenta que el protagonismo infantil es fundamental para reconocerlos como actores sociales con voz propia. Este fenómeno se manifiesta de manera clara en la figura de Greta Thunberg, quien ha logrado galvanizar a una generación en la lucha contra el cambio climático. El caso de Thunberg, al igual que el de otros jóvenes activistas, demuestra que ellos pueden ser catalizadores de cambio, impulsando discusiones significativas sobre problemáticas globales y empoderando a sus pares a actuar en defensa de sus derechos y del medio ambiente. Así, el trabajo de Cussianovich contribuye a una comprensión más amplia del papel activo que pueden desempeñar los jóvenes en la sociedad actual.

Sin embargo, también existen casos notables de activismo ambiental en Latinoamérica que merecen atención. Un ejemplo destacado es el de Francisco Javier Vera Manzanares. Vera fundó el movimiento “Guardianes por la Vida”, una iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible. Su compromiso con la defensa de los derechos medioambientales lo ha llevado a convertirse en un defensor apasionado del bienestar de las futuras generaciones.

Este protagonismo resalta que los niños, niñas y jóvenes no solo tienen un lugar en las conversaciones sobre cambio climático y justicia ambiental, sino que pueden influir en el debate público, movilizar a la sociedad y generar un impacto positivo. Dicho protagonismo en la defensa ambiental se alinea perfectamente con la visión de Cussianovich sobre la importancia de que los niños sean considerados sujetos activos de derechos y transformación social.

Por otra parte, se evidencia que la defensa de Vera va más allá de lo simbólico: su voz ha sido escuchada en espacios como el Senado colombiano³ y la ONU, demostrando que los niños no solo pueden generar conciencia ambiental, sino que también son capaces de intervenir en decisiones políticas clave. Así, su movilización individual y de masas refleja cómo las nuevas generaciones están redefiniendo el papel de los niños y jóvenes en la construcción de un futuro sostenible, en consonancia con las ideas de agencia, autonomía y capacidad de cambio defendidas por Cussianovich.

³ Intervención de Francisco Vera en el Senado colombiano: <https://www.youtube.com/watch?v=TkGJrQnL.coA>

El joven Francisco es un defensor apasionado del derecho humano a vivir en un ambiente sano, limpio y digno. Inició su activismo desde niño y, a pesar de su corta edad, ha enfrentado amenazas que lo llevaron a exiliarse en España junto a su familia. En países como Colombia, México y Brasil, ser activista ambiental es una profesión de alto riesgo, pues aquellos son algunos de los Estados con las tasas más altas de crímenes contra defensores del medio ambiente. La valentía de Vera resalta la urgencia de proteger a quienes luchan por la justicia ambiental y los derechos humanos en contextos peligrosos.

A pesar de las amenazas, Francisco ha continuado con su vida de defensor ambiental y sus intervenciones sirven como ejemplo para fundamentar la importancia de incentivar el agenciamiento infantil y fomentar la participación. Es en relación a esta participación que hemos podido observar que sin bien todas las personas son susceptibles a sufrir los estragos del cambio ambiental, algunas poblaciones están más en riesgo que otras. En definitiva, son los niños, niñas y jóvenes quienes se enfrentan con mayor crudeza a los efectos de la crisis climática, pues tendrán que convivir con éstas mayor tiempo, ajustando sus vidas y cambiando sus dinámicas por acciones que no provocaron (Diálogo Político, 2023).

Un ejemplo de las amenazas que enfrentó Vera se evidencia en su decisión de no asistir a la COP16 en Cali, un evento crucial para la justicia y la lucha climática. Su ausencia se debe a “la falta de garantías e impunidad” (@franciscoactiv2, octubre 19, 2024) que ha rodeado su caso en Colombia. Vera enfatiza que estas garantías abarcan aspectos materiales de protección, pero también la necesidad de abordar la impunidad ante las amenazas que él y otros líderes ambientales sufren. Además, subraya que la defensa de los derechos humanos y ambientales no debe ser criminalizada, ya que cuidar la biodiversidad implica también proteger a quienes defienden el territorio (Vera, 2023).

Consciente de que las decisiones globales son tomadas por grandes Estados y/o corporaciones que abogan por intereses particulares, Vera en una entrevista refiere que “las leyes las hacen los adultos, pero afectan a generaciones futuras, por lo que de una u otra manera deberían tenernos en cuenta en las negociaciones climáticas” (Swissinfo, 2023). En el rol de portavoces, los niños, niñas y jóvenes activistas reclaman cambios significativos en los que se les tenga en cuenta como participantes y personas que ya tienen una voz propia y que como principales víctimas en el cambio climático necesitan hacer valer sus intereses y necesidades. No obstante, la literatura da cuenta que sus voces también son utilizadas para demandar justicia y reconocimiento de otros grupos minoritarios como igualmente excluidos e importantes (Maldonado, 2023).

Incluir la voz de personas menores de edad implica no solamente escucharlas, sino también atender sus peticiones e incluirlas participativamente, pues si bien hay diversidad de menores participando mundialmente en varias convenciones sobre activismo climático, estos están siendo presentes sólo de manera consultiva. Una construcción equitativa de agendas de desarrollo que incluye todas las áreas del conocimiento humano y lógicamente, a todos los humanos, debe incluir a las niñas, juvenudes y grupos minoritarios, pues las acciones y decisiones tomadas afectan de manera directa a estas poblaciones (Swissinfo, 2023).

6. LA PARTICIPACIÓN COMO DEUDA Y NECESIDAD EN LAS “MINORÍAS”

Frente a la crisis global y ambiental se ha evidenciado un notable aumento en la participación de grupos que tradicionalmente han sido invisibilizados, a menudo denominados “minoritarios”. Un claro ejemplo de esto son las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que, impulsadas por la urgencia de la conservación ambiental, han reclamado sus derechos territoriales y humanos. En este nuevo movimiento, el papel de los/as jóvenes ha sido fundamental, promoviendo cambios generacionales que fomentan la garantía y continuidad en el cuidado y gestión del territorio. Esta participación no solo fortalece su voz en la lucha ambiental, sino que también crea un futuro más sostenible y equitativo (Diálogo político, 2023).

En este sentido, las comunidades indígenas pasaron de “un rol de víctimas a protagonistas, construyendo y aportando a políticas públicas, debatiendo a nivel internacional soluciones locales desde los conocimientos tradicionales, recuperando y revitalizando idiomas, culturas, cosmovisiones, formas de enfrentar la contaminación y la degradación del suelo por deforestación” (Diálogo político, 2023). Este cambio de paradigma no solo fortalece su identidad cultural, sino que también impulsa una agenda ambiental que promueve la sostenibilidad y la justicia social, evidenciando la interconexión entre la defensa del territorio y el bienestar de las comunidades. Además, su protagonismo en espacios de toma de decisiones les permite articular alianzas estratégicas con otros sectores y actores sociales, amplificando así sus voces y demandas en un contexto global cada vez más crítico.

Comparar a las comunidades indígenas con la población infantil y juvenil tiene el propósito de demostrar que las minorías tienen la capacidad de crear impactos positivos frente a grandes problemáticas. El cambio climático afecta a toda la población mundial, sin embargo, sus impactos y consecuencias en temporalidad y nivel, varían según factores como el género, etnia, clase social, localización, edad, entre otros. Por tanto, hay poblaciones que se ven más convocadas a revertir las repercusiones ambientales, aunque no sean ellos quienes más contribuyan al escalamiento del calentamiento global (Vera, 2023).

Así bien, la participación en este caso tiene que ver con la necesidad de valorar a las voces de las minorías silenciadas, comprendiendo que son sujetos políticos con capacidades críticas y transformadoras. Esta valoración es esencial, ya que reconocer la agencia de estas comunidades permite que sus experiencias y conocimientos sean considerados en la elaboración de estrategias efectivas para combatir el cambio climático. Al involucrar a los jóvenes y a las comunidades indígenas en los

diálogos sobre sostenibilidad, se fomenta un enfoque más inclusivo y diverso que puede enriquecer la lucha ambiental, propiciando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia el entorno.

7. ALGUNAS REFLEXIONES A LA LUZ DEL ACTIVISMO INFANTO-JUVENIL

Recientemente se ha comenzado a estudiar interdisciplinariamente las diferentes miradas sobre las infancias y juventudes. Los nuevos estudios sociales de la infancia invitan a renovar las metodologías, sentires y estudios contemporáneos de la infancia (Kehily, 2004). En estas nuevas epistemologías, el término “agencia” es fundamental, pues otorga un nuevo marco desde donde observar y comprender a los niños, niñas y jóvenes como sujetos activos y capaces de intervenir de manera reflexiva (Christensen y Prout, 2002; Kehily, 2004; Arango, 2014; Díaz y Vásquez, 2010; Díaz, 2010; Díaz y Caviedes, 2016; Pelaez, 2022).

Las concepciones de la infancia y juventud desde una perspectiva de acción y participación social, implica ver a los niños y jóvenes “como seres humanos con deseos subjetivos [reconociendo] su interacción y negociación con el medio, teniendo la capacidad de elegir sobre sí y su adscripción al contexto social” (Pelaez, 2022, p.147). La infancia entonces es un momento de tránsito experimentado a través de los intereses propios, ritmos y tiempos que permiten a los niños y niñas participar, actuar, cambiar y ser cambiados por el mundo social donde están inmersos (Christensen y Prout, 2002; Díaz, 2010; Ibarra y Vergara, 2017).

El protagonismo infantil, por su parte, deviene de una cuestión alrededor del ejercicio de poder como parte de las dinámicas de tejido social, de la relación de la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, no puede reducirse solo a esto. En cambio, las infancias reclaman ser asumidas como expresión del contexto social y cultural expresadas en sus modos de vida, identidades y espiritualidades; exigiendo también el sentido de la dignidad, sensibilidad y posición social (Cussianovich, 2003). Así bien, el protagonismo es un eje articulador de las nuevas formas de establecer relaciones sociales entre adultos-niños-adolescentes, y entre éstos y su entorno.

Los argumentos hasta aquí expuestos sugieren que investigar sobre infancias y juventudes implica enfrentarse a limitaciones epistémicas condicionadas por situaciones históricas y estructurales y no por los niños, niñas y jóvenes en sí mismos. Estas limitaciones claramente restringen a nivel investigativo los avances en la comprensión de los “mundos infantiles”, pero especialmente limitan sus capacidades de actuación individual y social y, por ende, su agencia y participación (Maldonado, 2023).

8. CONCLUSIONES

Los modelos de agencia y participación posibilitan observar a los niños como actores sociales activos dentro de su comunidad y en la sociedad en general. Según Greene y Hogan (2005), los niños y niñas están cargados de influencias históricas y culturales, además de una subjetividad propia *per se*, lo que asegura que cada infante posea una única experiencia infantil. Además, estos conceptos permiten ver a los niños como seres humanos que comparten similitudes en cuanto a sus capacidades y a la reflexión de sus acciones, lo que forja su experiencia, relación y compromiso con el mundo (Greene y Hogan, 2005).

En este contexto, Baquiro (2012) sostiene que en las disciplinas que estudian la infancia predominan epistemologías centradas en el proyecto de modernidad, enfocándose en preparar a los niños para el futuro y abordando sus vacíos en aspectos cognitivos, afectivos, sociales y fisiológicos. Esto resalta la necesidad de explorar enfoques epistemológicos alternativos que permitan analizar las prácticas sociales de niños y niñas en sus respectivos contextos. En tal sentido, Ibarra y Vergara (2017) indican que las investigaciones sobre la infancia en Latinoamérica han sido limitadas y que existe una escasez de información sobre las perspectivas y experiencias vitales de los niños y niñas en la región. Tal panorama evidencia la urgencia de redirigir el enfoque investigativo hacia la comprensión de la infancia como un proceso dinámico y contextualizado, donde las voces de los niños sean escuchadas y valoradas. Así, se abre un espacio para reconocer su agencia, sus luchas y sus realidades, promoviendo una representación más justa y completa de su experiencia. Este enfoque no solo enriquece el campo de estudio, sino que también contribuye a la formulación de políticas más inclusivas y efectivas que respondan a las necesidades de la infancia.

Considerar a los niños como participantes activos en su vida diaria, bajo enfoques como los mencionados, resalta su capacidad para movilizarse en torno a problemáticas significativas. Las manifestaciones de niños, niñas y jóvenes demuestran un nivel de apropiación y claridad que se aleja de las visiones individualistas. Además, fomentan una participación comunitaria donde los desafíos que enfrentan son abordados con un enfoque equitativo, resaltando la importancia de la colaboración en la búsqueda de soluciones. Este reconocimiento de su rol en la sociedad puede impulsar un cambio positivo y significativo en la forma en que se perciben y abordan las problemáticas colectivas.

Por último, es evidente que el concepto de capacidad ha experimentado transformaciones a lo largo de la historia, permitiendo resaltar y priorizar las diversas capacidades presentes en cada individuo y comunidad también de manera contextual. Este cambio en la forma de entender estas capacidades facilita el reconocimiento de niños, niñas y jóvenes (y de mujeres y comunidades indígenas y étnicas) como sujetos que poseen potencialidades y habilidades. Así, se abre un espacio para valorar sus contribuciones y fortalezas en la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Arango, A. M. (2014). *Velo qué Bonito: Prácticas y saberes sonoro-corporales de la primera infancia en la población afrochocoana*. Bogotá: Ministerio de cultura.
- Baquiro, J. (2012). Condición infantil contemporánea: hacia una epistemología de las infancias. *Pedagogía y saberes*, 37(1), 73-87.
- Benavides, J. (2015). La paradoja de la evolución del concepto de Desarrollo. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 7(1), 190-210.
- Calderón, D. (2015) Los niños como sujetos sociales: Notas sobre la antropología de la infancia. *Nueva antropología*, 28(2), 125-140.
- Carreño. I. (2017). *Las madres, las familias y los hijos del sur. Miradas etnográficas a la protección infantil contemporánea en la ciudad de Bogotá*. Tesis de doctorado en Antropología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Christensen, P., & Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. *Childhood*, 9(4), 477-497.
- Colángelo, M. (2005). La mirada antropológica sobre la infancia: Reflexiones y perspectivas de abordaje. Serie “Encuentros y Seminarios”. <https://43e61b08ba.cbaul-cdnwnd.com/58d555a29c1e23a08dd5178c96dd1b1b/200000015-8da7e8ea1e/La%20mirada%20antropol%C3%B3gica%20sobre%20la%20infancia.pdf>
- Correa, F. (2010). Autonomía sociocultural y trabajo infantil indígena. En M. Díaz y S. Vásquez (eds.), *Contribuciones a la antropología de la infancia: La niñez como campo de agencia, autonomía y construcción moral* (15-40). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Cucalón, M. (1993). *Familias negras en el bajo San Juan (Chocó). Estudio de psicología cultural*. Tesis de Psicología. Cali: Universidad del Valle.
- Cussianovich, A. (1997). Protagonismo: ¿qué es? En A. Cussianovich. *Jóvenes y niños trabajadores: Sujetos sociales. Ser protagonistas* (pp. 11-28). Lima: IFEJANT.
- Cussianovich, A. (2003). *Historia del pensamiento social sobre la infancia*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.
- Diálogo Político. (2023, agosto 9). *Jóvenes indígenas: Protagonistas en el cuidado ambiental*. <https://dialogopolitico.org/debates/jovenes-indigenas-protagonistas-cuidado-ambiental/>
- Díaz, M. (2010). Exploración asistida: Orientación del conocimiento en la educación inicial de indígenas Cubeo y Ticuna del Amazonas. En M. Díaz y S. Vásquez (Eds.), *Contribuciones a la antropología de la infancia: La niñez como campo de agencia, autonomía y construcción moral* (pp. 61–76). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Díaz, M., & Caviedes, M. (Eds.). (2016). *Infancia y educación: Análisis desde la antropología*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Díaz, M., & Vásquez, S. (Eds.). (2010). *Contribuciones a la antropología de la infancia: La niñez como campo de agencia, autonomía y construcción moral*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Greene, S. & Hogan, D. (2005). *Researching children's experience. Approaches and methods*. London: Sage.
- Ibarra, P. & Vergara, A. (2017). *Ser niño y niña en el Chile de hoy*. Santiago: Ceibo.
- James, A., Jenks, C., & Prout, A. (1998). *Theorizing childhood*. New York: Teachers College Press.
- Kehily, M. J. (2004). Understanding childhood: An introduction to some key themes and issues. In M. J. Kehily (Ed.), *An Introduction to Childhood Studies* (pp. 1-21). Maidenhead: Open University Press.
- Maldonado, P. (2023). De la vulnerabilidad al reconocimiento recíproco de capacidades: el caso de los niños, niñas y adolescentes activistas ambientales en Latinoamérica y el Caribe. *Isegoría*, 68, 1-15.
- Pachón, X. (2009). ¿Dónde están los niños?: Rastreado la mirada antropológica sobre la infancia. *Manguaré*, 23, 433-469.
- Packer, M. (2016). *Child Development: Understanding cultural perspectives*. London: Sage Eds.
- Pavez, I. (2012), Sociología de la infancia: las niñas y los niños como actores sociales. *Revista de Sociología*, 27, 81-102.
- Pedraza, Z. (2008). Al borde de la razón: sobre la anormalidad corporal de niños y mujeres. En M. Hering (Ed.), *Cuerpos anómalos* (205-234). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Pelaez, L. (2022). La construcción de la infancia en Guapi: Desarrollo infantil y agencia desde una perspectiva cultural. *Infancias Imágenes*, 21(2), 144-155. <https://doi.org/10.14483/16579089.20806>
- Raitelhuber, E. (2016). Extending agency: The merit of relational approaches for childhood studies. En F. Esser, M. Baader, T. Betz & B. Hungerland (Eds.), *Reconceptualising agency and childhood. New Perspectives in Childhood and Studies* (89-101). London: Taylor & Francis.
- Remorini, C. (2013). Estudios etnográficos sobre el desarrollo infantil en comunidades indígenas de América Latina: Contribuciones, omisiones y desafíos. *Perspectivas*, 31(3), 811-840.
- Salinas-Castro, R. V., Cevallos, W., & Levy, K. (2020). Afrodescendientes e indígenas vulnerables al cambio climático: desacuerdos frente a medidas preventivas estatales ecuatorianas. *Íconos-Revista De Ciencias Sociales*, 66, 107–129. <https://doi.org/10.17141/iconos.66.2020.4012>
- Swissinfo. (2023, octubre 9). *El activista colombiano Francisco Vera reclama incluir a los niños en la lucha ambiental*. <https://www.swissinfo.ch/spa/el-activista-colombiano-francisco-vera-reclama-incluir-a-los-ni%C3%B1os-en-la-lucha-ambiental/48987664>

- Vera, F. (2023). Niños, niñas y adolescentes somos potentes ciudadanos y ciudadanas del ahora: la participación en los centros educativos. *Participación Educativa*, 10(13), 95-100.
- Vergara, A., Peña, M., Chávez, P., & Vergara, E. (2015). Los niños como sujetos sociales: El aporte de los Nuevos Estudios Sociales de la infancia y el Análisis Crítico del Discurso. *Psicoperspectivas*, 14(1), 55-65.